

ZAMONAVIY TA'LIMDA ONA TILI DARSINI BOSHQA FANLAR BILAN BOG'LAB O'QITISHNING AHAMIYATI

Xakimova Zulayxo Alisher qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat
pedagogika universitetining 3-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502019>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida ona tili fanini boshqa fanlar, xususan, tabiiy fanlar, matematika, axborot texnologiyalari bilan integratsiyalab o'qitishning dolzarbligi, bunday yondashuvning o'quvchilar bilimini mustahkamlashdagi o'rni va ta'siri haqida fikr yuritiladi. Misollar va amaliy tavsiyalar asosida integratsiyalashgan darslarning afzalliklari yoritiladi.

Kalit so'zlar: integratsiyalashgan ta'lim, ona tili, fanlararo bog'liqlik, nutqiy rivojlanish, tanqidiy fikrlash.

Аннотация. В статье рассматривается актуальность интегративного подхода в преподавании родного языка в начальной школе, а также его связь с другими предметами — естествознанием, математикой и информационными технологиями. Приводятся преимущества интегративных уроков и практические рекомендации.

Ключевые слова: интегративное обучение, родной язык, межпредметные связи, речевое развитие, критическое мышление.

Abstract. This article discusses the importance of integrating native language teaching with other subjects in modern education. It emphasizes how interdisciplinary lessons enhance students' speech development, critical thinking, and comprehensive understanding. Practical strategies for applying this approach are presented.

Keywords: integrated education, native language, interdisciplinary connection, speech development, critical thinking.

Bugungi globallashuv davrida til nafaqat muloqot vositasi, balki tafakkur, madaniyat va ta'limning ajralmas tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lmoqda. Insoniyat taraqqiyotining har bir bosqichida til asosiy ijtimoiy hodisa bo'lib kelgan bo'lsa, XXI asrda uning ahamiyati yanada ortib, innovatsion texnologiyalar, xalqaro hamkorlik va zamonaviy ta'lim tizimlarining asosiy tayanchlaridan biriga aylangan. Ayniqsa, ta'lim jarayonida tilning o'rni — o'quvchilarning bilim olish, tanqidiy fikrlash, kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish hamda shaxsiy va ijtimoiy taraqqiyotini ta'minlashda beqiyosdir.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar tilni o'rganish va o'rgatish jarayonini boshqa fanlar bilan uzviy bog'liq holda tashkil etishni talab etmoqda. Bunday integratsiyalashgan yondashuv ta'limda samaradorlikni oshirib, o'quvchining ko'p yo'nalishli bilim va ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, til va ta'lim o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni chuqur o'rganish, ayniqsa boshlang'ich sinflarda bu bog'liqlikni puxta yo'lga qo'yish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Zamonaviy ta'lim jarayoni o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, bilimlarni turli fanlar kontekstida tahlil qilishi va real hayotiy vaziyatlarga tatbiq eta olishini talab etmoqda. Shu nuqtai

nazardan qaralganda, ona tili darsining boshqa fanlar bilan bog'liq holda olib borilishi, ya'ni integratsiyalashgan o'qitish yondashuvi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Maqolada mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili asosida ona tili darslarini boshqa fanlar bilan integratsiyalashgan holda o'qitishning samaradorligi o'rganildi. Xususan, Edutopia, American University School of Education va boshqa manbalardagi tadqiqotlar ko'rib chiqildi.

Tahlil natijalariga ko'ra, integratsiyalashgan ta'lim yondashuvi quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

- **Nutqiy rivojlanish:** O'quvchilar boshqa fanlarda o'rganilgan mavzularni ona tili darslarida muhokama qilish orqali nutqiy ko'nikmalarini rivojlantiradilar.
- **Tanqidiy fikrlash:** Fanlararo bog'liqlik o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshiradi.
- **Bilimlarni amaliyotda qo'llash:** O'quvchilar o'rgangan bilimlarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Integratsiyalashgan ta'lim yondashuvi o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirish, tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va real hayotiy muammolarni hal qilishda yordam beradi. Bunday yondashuv o'qituvchilardan yuqori malaka va fanlararo hamkorlikni talab qiladi.

Ona tilini boshqa fanlar bilan integratsiyalab o'qitish zamonaviy ta'lim tizimida chuqur o'zgarishlarni talab qilmoqda. Pedagogik izlanishlar shuni ko'rsatadiki, fanlararo bog'liqlik asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarda til vositasida bilimlarni puxta egallash, mantiqiy fikrlash va amaliy qo'llay olish kompetensiyalarini rivojlantiradi (Beane, 1997; Fogarty, 2009). Masalan, tabiiy fanlar yoki matematika darslarida ona tilidagi matnlar bilan ishlash orqali o'quvchilar nafaqat kontseptual bilimlarni egallaydi, balki tushunish, izohlash, taqqoslash kabi til ko'nikmalarini ham mustahkamlaydi.

CLIL (Content and Language Integrated Learning — Mazmun va tilni integratsiyalab o'rgatish) yondashuvi bu borada samarali metodika hisoblanadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, til o'rganish bilim egallash vositasiga aylanadi, ya'ni o'quvchilar fanga oid mazmunni ona tilida angelaydi, sharhlaydi va bu orqali ikkala soha bo'yicha bilimlari chuqurlashadi (Coyle, Hood & Marsh, 2010).

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning kognitiv rivojlanishi faol bo'lishi sababli til va boshqa fanlar o'rtasidagi bog'liqlik ta'lim samaradorligini oshiradi. Tajriba shuni ko'rsatdiki, o'quvchilar ona tili darsida tabiat hodisalari haqida matnlar o'qiganda, ular biologiya, geografiya kabi fanlarga oid asosiy tushunchalarni tezroq angelaydi va ularga nisbatan qiziqish hosil qiladi (Vygotsky, 1978). Bu esa interfaol va kontekstual o'rganishga zamin yaratadi.

Masalan, "Tabiatni asraylik" mavzusi ona tili darsida matn orqali o'rganilsa, tabiiy fanlar darsida esa shu mavzu laboratoriya ishlari yoki kuzatishlar bilan mustahkamlanadi. Shuningdek, matematik masalalarni til asosida ifodalash, masalan: "A'lochi o'quvchilarning foiz miqdorini toping" kabi topshiriqlar mantiqiy fikrlash bilan birga til imkoniyatlarini ham kengaytiradi.

Bugungi kunda bir-biri bilan bog'langan darslarni tashkil etishning nazariy asoslarini yaratish ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Buning uchun avvalo darsliklar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni yaratish kerak deb hisoblaymiz. Chunki, o'quvchi o'qituvchi mashg'ulot davomida o'rgatgan mavzularnigina emas, o'zi mustaqil holatda darsliklarni tahlil qilgan holda mavzular o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlashi, tahlil qilishi va tushunib borishi zarurdir.

Tilning boshqa fanlar bilan integratsiyasi nafaqat til o'rganish jarayonini, balki fanlarni chuqurroq o'zlashtirishni ham ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarning fikrlash, izohlash, tushuntirish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Bunday yondashuv o'qituvchilardan puxta rejalashtirish, fanlararo bog'liqlikni aniqlash va dars mazmunini kontekstda yetkazishni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'limda ona tilini boshqa fanlar bilan integratsiyalashgan holda o'qitish orqali o'quvchilarda til kompetensiyasi, fikrlash madaniyati, fanlararo muloqot ko'nikmalari shakllanadi. Bu esa o'z navbatida ularning umumiy rivojiga, ijtimoiy faol shaxs bo'lib yetishishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). *Approaches and Methods in Language Teaching* (2nd ed.). Cambridge University Press.
2. National Research Council. (2012). *A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas*. Washington, DC: The National Academies Press.
3. Uzbek Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2021). *Boshlang'ich ta'lim fanlarining davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi*. Toshkent.
4. Cummins, J. (2000). *Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire*. Multilingual Matters.
5. Hasanboyeva, O. (2019). Ona tili ta'limida zamonaviy metodlarning qo'llanilishi. *O'zbekistonda pedagogik izlanishlar jurnali*, 3(2), 34–39.